

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Абдумўминов Ахроржон Ахатжонович

Андижон машинасозлик институти 2-босқич таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган. Бунда асосан хомашё, инвестициялар ва меҳнат ресурслари каби омилларнинг ҳозирги ҳолати ва уларнинг рақобатбардошликка таъсири бўйича фикр-мулоҳазалар берилган.

Калит сўзлар: рақобатбардолик, озиқ-овқат саноати, омиллар, инвестициялар, демографик дивидент.

Рақобатбардошлик – маҳсулот ва уни ишлаб чиқарувчисининг бозордаги муваффақиятининг калитидир. Рақобатбардошликка эришиш маҳсулот ишлаб чиқарувчи ҳар қандай корхона фаолиятидаги энг қийин вазифалардан бири бўлиб, унинг барча бўлинмалари мувофиқлаштирилган, мақсадли ишлашини талаб қилади. Корхонанинг рақобатбардошлигини оширишга мақсадли таъсир кўрсатиш учун унинг даражасини белгиловчи омиллар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш керак.

Барча саноат корхоналари каби озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигига ҳам, аввало, хомашёнинг мақбул нархларда мавжудлиги ва етарлилиги тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Содда қилиб айтганда, хомашё мавжуд бўлса, ишлаб чиқариш мавжуд бўлади. Маълумки, озиқ-овқат саноати корхоналарини хомашё билан таъминловчи асосий соҳа – бу қишлоқ хўжалиги. Демак, озиқ-овқат саноати қишлоқ хўжалиги билан чамбарчас боғлиқ бўлганлиги сабабли, уни шакллантирмасдан саноатни ривожлантириш мумкин эмас. Қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат саноатини энг асосий хом ашё турлари: гўшт, сут, дон, мева-сабзавотлар, картошка, ёғли ўсимликлар ва бошқа

маҳсулотлар билан таъминлайди. Ўзбекистонда ушбу маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши озиқ-овқат саноати учун хомашё базасининг ривожланишида асосий омил бўлмоқда. Хомашёнинг ортиши ўз навбатида, уни қайта ишловчи корхоналар сонининг ортишига ва мамлакат озиқ-овқат саноатининг ривожланишига туртки бермоқда.

Мамлакатда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификация қилиш, соҳада фаолият юритувчи хўжаликларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжларини тўлароқ қондириш мақсадида 2016-2020 йилларда жами 330,5 минг гектар паст рентабелли пахта ва ғалла майдонлари қисқартирилиб, ушбу майдонларда юқори даромадли ва озуқабоп, экспортбоп маҳсулотлар етиштириш йўлга қўйилди. Бунинг натижасида 2016-2020 йилларда сабзаёт ишлаб чиқариш ҳосили 103%, картошка - 114%, полиз экинлари - 110%, дуккакли маҳсулотлар - 3,6 баробар, мойли экинлар - 240%, чорва озуқаси - 191%, мева - 107,4% ва узум - 106%га ўсди [1]. Қишлоқ хўжалигидаги ушбу тенденциялар озиқ-овқат саноатида ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва уни диверсификация қилиш имконини яратди.

2.1-расм. Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати маҳсулотлари ҳажмининг ўсиш суръати

Қишлоқ хўжалигининг чорвачилик соҳасида ҳам ишлаб чиқариш ҳажми ўсиб бормоқда. Айниқса, сут ишлаб чиқариш бўйича Ўзбекистоннинг дунёнинг топ-20 мамлакатлари қаторига қўшилиши, ушбу соҳани жадаллик билан ривожланаётганини кўрсатади. Мамлакатда 2020 йилда сут ишлаб чиқариш 10976,9 минг тоннага етди ва 2010 йилга нисбатан 1,78 мартага ошди, тирик вазнда гўшт ишлаб чиқариш эса 2519,6 минг тоннага етиб, 1,72 мартага ошди, худди шундай тухум етиштириш ҳам 7781,2 млн.донага етиб, 2,54 мартага ошди.

Шундай қилиб, бозорда етказиб берувчиларнинг фаолияти бевосита корхона рақобатбардошлик даражасига катта таъсир кўрсатади. Шунинг учун, корхона етказиб беришда узилишларга йўл қўймаслик учун етказиб берувчилар тармоғи билан яхши алоқа ўрнатиши керак.

Корхонада содир бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар инвестицияларни талаб қилади. Инвестициялар моддий-техника базасини модернизация қилиш, илмий-тадқиқот ва ишланмаларни амалга ошириш, кадрларни қайта тайёрлаш, бозор тадқиқотлари, четдан мутахассисларни ёллаш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, бошқарув тизимини қайта ташкил этиш ва бошқаларга йўналтирилиши мумкин.

Ривожланаётган мамлакатлар учун хос бўлган хусусиятлардан бири бу – капитал тақчиллиги. Ушбу муаммо, одатда ташқи қарз ёки тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш билан ҳал этилади. Бунда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишга устуворлик берилади. Чунки, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг қабул қилувчи мамлакат учун бир қанча ижобий жиҳатлари мавжуд. Ушбу ижобий жиҳатлардан бири ишлаб чиқарувчига рақобат устунлигини берувчи – инновациялар ва замонавий бошқарувнинг кириб келишидир.

Ўзбекистон озиқ-овқат саноатига киритилаётган инвестициялар ҳажми йилдан-йилга ортиб бормоқда. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги маълумотларига кўра, 2020 йилда Эркин иқтисодий зона (ЭИЗ) ҳудудларида умумий қиймати 487,4 млн долларга тенг бўлган 128 та лойиҳа амалга

оширилди. Шундан 162,1 млн долларни тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ташкил этди. Жумладан, озиқ-овқат саноатида 15,9 млн долларлик 10 та лойиҳа амалга оширилди [2].

Сўнги беш йилликда Ўзбекистон озиқ-овқат саноатида асосий воситаларга киритилаётган инвестицияларнинг ялпи маҳсулотдаги улуши ҳам ортиб борди. 2015 йилда озиқ-овқат саноати корхоналари асосий воситаларига жалб қилинган инвестицияларнинг ушбу саноатнинг ялпи маҳсулотдаги улуши 3,7% ни ташкил этган бўлса, 2020 йилда бу кўрсаткич 7,5 %ни ташкил этди.

2.2-расм. Озиқ-овқат саноатида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ялпи маҳсулотдаги улуши (фоизда)

Мамлакатимизда 2019 йилга мўлжалланган инвестиция дастури доирасида озиқ-овқат саноатида жами қуввати 718,5 минг тонна бўлган 406 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилди. Мамлакатда қабул қилинаётган инвестиция дастурлари ижросини ўз вақтида ва тўлиқ таъминлаш мақсадида Президентнинг 2019 йил 14.майдаги ПФ-5717-сон Фармони билан Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг янги тизими жорий этилди. Унга кўра 2020 йилдан Инвестиция дастури уч йиллик даврга шакллантирилиши белгиланди. Шунингдек, давлат органлари ва ташкилотларининг, маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг раҳбарлари инвестиция лойиҳаларини сифатли ва ўз вақтида амалга оширганлик, тасдиқланган мақсадли кўрсаткичларга эришганлик учун 2 лавозим маошигача

бўлган миқдорда бирйўла мукофотлаш тарзида рағбатлантирилиши ҳамда ушбу йўналишда кониқарсиз иш учун – интизомий чоралар кўрилиши: ҳайфсан эълон қилиш, лавозим маошининг 50%игача миқдорида жарима солиш ёки меҳнат шартномасини бекор қилиш каби таъсир чоралари кўрилиши белгиланди [3].

Озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигига тўғридан-тўғри таъсир этувчи омиллардан яна бири бу – меҳнат ресурсларидир. Ўзбекистонда 2021 йил 1 январ ҳолатига меҳнат ресурслари 19,15млн. кишини ташкил этди. Бу умумий аҳолининг 56 фоизини ташкил этади. Ҳар йили мамлакат меҳнат бозорига 600 мингга яқин янги ишчи кучи кириб келади. Демак, республика саноат тармоқларида ишлаб чиқариш ҳажмини ўсиши учун етарли даражада кўшимча ишчи кучи таклифи мавжуд.

2.1-жадвал

Меҳнат ресурслари таркиби (минг киши) [4]

	2000	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Меҳнат ресурслари	12469,0	18276,1	18488,9	18666,3	18829,6	18949,0	19158,2
доимий аҳолига нисбатан, фоизда	50,6	58,4	58,1	57,6	57,1	56,4	56,0
шу жумладан:							
меҳнатга лаёқатли ёшдаги меҳнатга лаёқатли аҳоли	12245,4	18167,7	18371,7	18549,0	18712,1	18857,6	19075,7
доимий аҳолига нисбатан, фоизда	49,7	58,0	57,7	57,3	56,8	56,2	55,7
меҳнат ресурсларига нисбатан, фоизда	98,2	99,4	99,4	99,4	99,4	99,5	99,6

меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик ва катта ёшдаги ишловчилар	223,6	108,4	117,2	117,3	117,5	91,4	82,5
доимий аҳолига нисбатан, фоизда	0,9	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
меҳнат ресурсларига нисбатан, фоизда	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4

Меҳнат ресурслари таркибида меҳнатга лаёқатли ёшдаги меҳнатга лаёқатли аҳоли улуши 99,6 фоизни ташкил этса, умумий аҳолига нисбатан улуши 55,7 фоизни ташкил этмоқда.

Х.Х.Абдурахмоновнинг тадқиқотларида аҳолининг ёш таркибидаги ўзгаришлар ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатлари жадаллашувида катта аҳамиятга эгаллиги таъкидланади. Аҳолининг умумий сонида меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳолининг улуши катта бўлганда “демографик дивиденд” олиш имконияти пайдо бўлади. Яъни, бошқа ёш гуруҳларига қараганда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли улушининг ўсиши ҳар бир меҳнатга лаёқатли инсон кам сонли қарамқоқдагиларни боқиб туришини ва бу билан кўпроқ соф даромадга эга бўлишини англатади. Бу ҳол истеъмолни, ишлаб чиқаришни ва инвестицияларни рағбатлантиради ва бу, ўз навбатида, иқтисодий ўсишга туртки бериши мумкин [5].

Бугунги кунда Ўзбекистонда ўзига хос демографик вазият юзага келмоқда ва у аҳолининг ёш таркибидаги ўзгаришларда намоён бўлмоқда. Аҳолининг умумий сонида меҳнатга лаёқатли ёшдагиларнинг улуши ортган, ва меҳнат ресурслари кўпаймоқда. Бу иқтисодиётнинг устувор соҳаларида ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун қулай имконият ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Иқтисоий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази “Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлар динамикаси” инфографика. “Экономическое обозрение” журнали 2021 №8 (260)
2. <https://mift.uz/uz/menu/svobodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2021-god>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14-майдаги “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимга ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5717-сон Фармони
4. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари. www.stat.uz
5. Абдурахмонов Х.Х. Ўзбекистон Республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари // Иқтисодиёт ва таълим. 2-сон 2022 йил. 137б.